

SHASHMAQOM ASHULA BO'LIMINING NASR VA UFAR SHO'BALARI XUSUSIDA.

Topildiyev Saidmurod Odiljon o'g'li

topildiyevsaidmurod@gmail.com

Qo'qon davlat universiteti

“Xalq ijodiyoti” kafedrasi mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590969>

Annotatsiya: Bu maqolada Shashmaqom ashula yo'lining ketma-ketligi, xususan Nasr va Ufar sho'balari tuzilishi, ijro xususiyatlari yoritilgan. Nasrlar maqom ashula bo'limining asosiy qismini, Ufarlar esa yengil va yakunlovchi bosqichini tashkil etishi hamda Suporish orqali bir butun tizimda ijro etilishi izohlangan.

Kalit so'zlar: Maqom, Nasr, Ufar, Namud, Oraz, Husayniy, Ajam, tarona, suporish, miyonxat, dunasr, furovard.

Аннотация: В данной статье рассматривается последовательность вокального пути шашмакома, в частности, структура и особенности исполнения ветвей Наср и Уфар. Объясняется, что Наср составляют основную часть вокальной секции шашмакома, а Уфар — легкую и заключительную стадию, и исполняются в единой системе через Супориш.

Ключевые слова: Макам, Наср, Уфар, Намуд, Ораз, Хусайни, Аджам, тарона, супориш, миянхат, дунаср, фурувард.

Abstract: This article discusses the sequence of the Shashmaqom singing path, in particular the structure and performance characteristics of the Nasr and Ufar branches. It is explained that the Nasr constitute the main part of the maqom singing section, and the Ufars constitute the light and final stage, and are performed in a single system through Suporish.

Keywords: Maqam, Nasr, Ufar, Namud, Oraz, Husayni, Ajam, tarona, suporish, miyankhat, dunasr, furovard.

Shashmaqom ashula yo'lining birinchi guruhidagi Sarahbor va Talqin sho'balari taronalari bilan yakunlanganidan keyin odatdagidek “Tarona -Suporish” vositasi qo'llaniladi va “Nasr” bo'limiga o'tiladi. “Nasr” so'zi arabcha “ko'mak, zafar” ma'nolarini anglatadi. Nasrlar Shashmaqom ashula bo'limida eng ko'p sonni tashkil etuvchi sho'balari hisoblanib, ular har bir maqomda uchraydi va ular hammasi bo'lib 14 tani tashkil etadi.

Ular har bir maqomda quyidagicha nomlanadi:

“Buzruk” maqomida - Nasrulloyi, Nasri uzzol,

“Rost” maqomida -Nasri Ushshoq, Navro'zi Sabo,

“Navo” maqomida- Nasri Bayot, Orazi Navo, Husayniy Navo,

“Dugoh” maqomida - Nasri Chorgoh, Orazi Dugoh, Husayniy Dugoh,

“Segoh” maqomida - Nasri Segoh, Navro'zi Xoro, Navro'zi Ajam,

“Iroq” maqomida -Muhayyari Iroq tarzida nomlanadi.

Nasrlar ijrosi uchun maqomdon ustozlar turli vazndagi g'azallarni tanlaganlar. Bunda ko'proq “**Xazaji musammani solim**” deb ataladigan she'r vazni mashhurroq bo'lgan. Nasrlarning takt-ritm o'lchovi **6/4** doira usulida ijro etiladi. Nasr sho'balari tuzilishi ham Sarahbor misolida ko'rib o'tilgan (cholg'u muqaddima, daromad, miyonxat,

dunasr, avj, tushirim) shakliy tuzilma asosida yaratilgan. Yuqorida ko'rsatilganidek Navo hamda Dugoh maqomlarida "Oraz" va "Husayniy" nomlari bilan mashhur bo'lgan Nasr yo'lidagi sho'balarni uchratishimiz mumkin. Bularning kuy mavzuyi o'rtasida qandaydir bir umumiylik bor. Navo maqomida "Orazi Navo", Dugoh maqomida esa "Orazi Dugoh" deb ataladi. Oraz shu ikki maqomning lad tovushqatorlariga moslab olingan bir hil ashula yo'lidir. Husayniy ham huddi shunday. Oraz va Husayniy sho'balarining bu ikki turli maqom lad tovushqatorlariga moslashtirilishi orqali kuy mavzuyi ba'zi o'zgarishlarga uchraydi. Ya'ni Orazi Navoda- Oraz Dunasri va Namudi Navo, Orazi Dugohda - Oraz Namudining o'zi hamda Zebo pari, Husayniy Navo va Husayniy Dugohda - Zebo pari avjlari uchraydi.

Nasr yo'lidagi ba'zi maqom sho'balariga "Nasr" nomi qo'shib aytiladi. Lekin, "Navro'zi Sabo", "Orazi Navo", "Husayniy Navo", "Orazi Dugoh", "Husayniy Dugoh", "Navro'zi Xoro", va "Ajam", "Muhayyari Iroq" sho'balari esa Nasr iborasi ishtirokisiz nomlanadi. Shu sababli bu masalada katta chalkashliklar mavjud. Nasrlar murakkab bo'lishiga qaramay xalq o'rtasida ancha kech tarqalgan va omma orasida mashhur bo'lgan. Buning yaqqol isboti shuki maqomdon hofizlar umuman maqomlarning ashula bo'limini "Nasr" deb ataganlar. Bu esa Nasr yo'llarining Shashmaqom tarkibida katta ahamiyatga va o'z mavqeiga ega ekanini ko'rsatadi.

Shashmaqom ashula bo'limining birinchi qismi yakunlanishida aytiladigan **Ufarlar** ma'lum Nasrlardan ritmik hamda melodik variatsiya sifatida ishlangan. Shu sababli Ufarlar Shashmaqomning har birida uchraydi.

Ular quyidagicha nomlanadi:

"Buzruk" maqomida - Ufari Uzzol,

"Rost" maqomida -Ufari Ushshoq,

"Navo maqomida- Ufari Bayot,

"Dugoh" maqomida - Ufari Chorgoh,

"Segoh" maqomida - Ufari Segoh,

"Iroq" maqomida - Ufari Muhayyari Iroq deb nomlanadi.

Ufarlarning lug'aviy ma'nosi hozircha noma'lum. Ba'zi musiqa nazariyasiga bag'ishlangan manbalarda Ufar ma'lum doira usulining nomi deb ko'rsatiladi. Xalq orasida bu nom Ufar doira usulidagi sho'x va quvnoq tuzilishdagi yengil kuylarga nisbatan berilgan bo'lib, boshqa maqom sho'balariga nisbatan yengilroq ijro etiladi. Ularning takt-ritm o'lchovi $3/4$, ba'zan $6/8$ doira usulida bo'ladi. Ufar sho'balari asosan ikki xil vazndagi ya'ni "**Ramali musammani maxzuf**" hamda "**Xazaji musammani axrabi makfufi maxzuf**" deb nomlangan g'azallar bilan ijro etiladi. Ufar ashula yo'llari kishida xushchaqchaq kayfiyat uyg'otuvchi yengil va sho'xchang ashula yo'llari bo'lgani uchun ham juda qadim zamondan ommaviy ashula sifatida ijro etilib kelingan. Ba'zi mutaxassislar Ufarlarni "Shashmaqomning o'yin qismi" deb hisoblagan chunki Ufarlar ashulachilar va o'yinchilar jo'rligida ham ijro etilgan. Ufar sho'balari maqom turkumidagi eng so'ngi qismi bo'lsa-da, ulardan keyin har bir maqomning suporishi ijro etiladi. Ufarlardan keyin keladigan suporishalar asosan Sarahborlarning ma'lum qismidir. Demak, shunday xulasaga kelinadiki har bir maqomning ashula yo'li Sarahborlar bilan boshlanib, uning taronalariga so'ng Suporish vositasi bilan Talqinga, keyin Suporish orqali Nasrlarga hamda ularning taronalaridan so'ng Ufarlarga ulanib, bir butun holda ijro etiladi. Ohirgi harakat Ufarlar Sarhborlarga topshiriladi ya'ni ularga Suporish qilinadi. Bular har bir maqom nomi bilan ya'ni "Suporishi Buzruk", "Suporishi Rost", "Suporishi Navo", "Suporishi Dugoh", "Suporishi Segoh" va "Suporishi Iroq" deb nomlanadi. Lekin har bir hofizlar ularni o'z xohishi bilan uzun, qisqa yoki ba'zi o'zgarishlar bilan ijro etganlar. Ba'zida Suporishlar tushurib

qoldirilgan hollari ham uchraydi. Hozirgi kunda bosib chiqarilgan kitoblarda Suporishlar ko'pincha Ufarlarga qo'shib yuborilgan. Shu tariqa Shashmaqom birinchi guruh ashulalar turkumiga kiruvchi sho'balalar birin ketin uzluksiz ijro etilib, Ufar va uning yakunida namoyon bo'luvchi "Suporish" bilan tugallanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabov. I. "Maqomlar". - Toshkent, 2006.
2. Ibrohimov. O. "Maqom asoslari". - Toshkent, 2018.
3. Yunusov. R. "Maqomlar hususida". - Toshkent, 1982.
4. Topildiyev. S. "Maqom yakka xonandaligi". - Qo'qon, 2023.
5. Rajabiy Yu. "O'zbek xalq muzikasi" 2-tom, 1957 y.
6. Rajabov I. "Maqomlar masalasiga doir" T., 1963.
7. Rajabov I. Maqom asoslari. T., 1992.
8. I. Rajabov "Maqom masalalariga doir" Toshkent 1964.
9. San'atshunoslik nihollari (maqolalar majmui) T., 1995.
10. S. Matyakubova "Maqom solfedjiosi" Toshkent 2013. 11
11. M. Tojiboyev "Maqom solfedjiosi" Toshkent 2018.
12. Sh. Matyoqubov "Maqom xonandaligida ovoz sozlash" maqola Toshkent 2022.

